

ILÊ AXÉ AGANJÚ IXOLÁ

MUSEU ÌYÁ OBÁ BIYÍ

FUNDADO EM 03 DE JANEIRO DE 2025

ILÊ AXÉ AGANJU
IXOLÁ

AV. CENTRAL EWERTON XAVIER, 2392 -
ITAIPU, NITERÓI - RJ, 24340-105

ILÊ AXÉ AGANJÚ IXOLÁ

MUSEU ÌYÁ OBÁ BIYÍ

FUNDADO EM 03 DE JANEIRO DE 2025

@AGANJUIXOLA
CONTATO@AGANJUIXOLA.COM.BR

FICHA TÉCNICA/PESSOAS

Fundador Pai Mauricio Obá Guerê
Co-Fundador Pai Julio Iji Faradanji

Corpo curatorial

Ebame Nathália Lazaro Nanjiodê
Iyawo Gabrielle Taurino Yewa Deji Layó
Abian Pedro Marco de Oxalá

Montagem

Ogã Henrique de Oxóssi
Egbomi André Lazaro Odé Adenirê
Iyawo Pedro Texeira Exu Nirê
Abian Rafael Vinicius de Oxalá

Assistente de montagem

Iyawo Marina Lazaro Iyá Funkeré
Iyawo Maria Luisa Nan Ladeji
Abian João de Xangô

Marcenaria

Luciano Pereira

Revisão textual

Ekede Mariana Souza Ijoyê Laju Idé Obá
Otun Ajimuda Monique Inoncencio - Lodé Funké

Agradecimentos

Ogan Olu Tobiobá - in memoriam
Tia Lena de Yemanjá (Abayomi)
Ogan Wuelyton Oxossi - Ferramenteiro
Olegario Lemos - Ferramenteiro
Professor Mario Chagas
Egbomi Marco Teobaldo de Oxóssi

SUMÁRIO

O Museu	6
Pai Bamboxê Obitikô	12
Mãe Aninha Obá Biyí	14
Mãe Agripina Obá Deyí	16
Mãe Cantu Airá Tolá	18
Mãe Maria José Obá Ladê	20
Pai Miguel Obá Leyí	22
Pai Joaquim Motta Iji Jimi	24
Mãe Regina Lucia Iyá Omitojidê	26
Pai Mauricio Obá Guerê	28
Pai Julio Iji Faradanji	30
Exú	34
Ogun	46
Oxóssi	52
Logunedé	58
Oxumarê	60
Ossain	70
Oxaguiã	72
Oxalufan	73
Oxum	84
Nanã	94
Yemanjá	100
Ibeji	110
Iansã	116
Omolu	122
Xangô	130
Comidas	152
Ewe	162
Indumentária	184

O MUSEU

O **Museu Ìyá Obá Biyí (M.Obá)** é um espaço de memória, afeto, pertencimento e luta anti-racista.

Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha Obá Biyí, matriarca de nossa família de axé, **fundadora do Ilê Axé Opô Afonjá no Rio de Janeiro (1886) e em Salvador (1910)**, pessoa Lailai (atemporal), uma mulher à frente de seu tempo, que calorosamente plantou esse axé, é mais uma vez lembrada enquanto presença viva pela comunidade do Ilê Axé Aganju Ixolá - Axé Opô Afonjá Rio de Janeiro. Pela força do oxê (machado) de Xangô enraizada aqui como herança ancestral, o Museu Ìyá Obá Biyí (M.Obá) reverencia o legado pulsante que sustenta essa casa.

No dia 03 de janeiro de 2025, 87 anos após o retorno de Mãe Aninha ao orun, seu bisneto, Babalorixá Mauricio Obá Guerê, funda um museu marcando a casa em sua descendência direta e seu legado vivo na cidade do Rio de Janeiro. Em amor e respeito à nossa mais velha, nosso infinito início que nunca findará e quem faz arar esta terra em justiça. Enquanto seus descendentes, toda família do Ilê Axé Aganju Ixolá resplandece o eterno brilho desta venerável ancestral.

Mauricio Obá Guerê

e

**Mãe Ondina
Iwin Tonan**

**Mãe Agripina
Obá Deyí**

**Mãe
Pinguinho
de Iemanjá
Iyá Obá**

**Tia Filhinha
Oxum Indá**

**Mãe
Aninha
Obá
Biyí**

**Mãe Helena
Ogun Lanã**

**Mãe Aninha Obá Biyí no Egbé Opô Afonjá
do Rio de Janeiro nos anos 1930**

Circa 1930

Facsimile/Acervo doado por Pai Tobi Obá

Mãe A
Obá

Mãe Agripina
Obá Deyí

Pai Joaquim Motta
Iji Jimi

Pai Ma
Obá G

ninha
Biyí

Mãe Cantu
Airá Tolá

Mãe Regina Lúcia
Iyá Omitojidê

Murício
Guerê

Pai Bamboxê

Obitikô

Circa 1820, Oyo, Nigéria - Cerca 1907, Salvador

Segundo a pesquisadora Lisa Earl Castillo (2016), há diversas divergências dentro da tradição oral sobre a história de Bamboxê. Segundo a tradição oral na Bahia e em Lagos, Bamboxê pertencia a linhagem real de Oyó, sendo um dos descendentes diretos de Xangô. Contudo, a partir de sua pesquisa no Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador, a antropóloga afirma que Bamboxê foi escravizado pelo português Manoel Martins de Andrade, alforriado com ajuda de Marcelina de Souza, ialorixá do Terreiro da Casa Branca, em 1857. Ainda segundo Castillo, Pai Bamboxê era próximo de outro devoto de Xangô, Joaquim Obá Saniya. Ambos os sacerdotes também foram padrinhos de uma criança crioula nascida em 1859, Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha, mais tarde iniciada por seus dois padrinhos e por Marcelina da Silva, ialorixá da Casa Branca. Ainda que haja inconsistências na data do nascimento de Mãe Aninha, diferentes fontes afirmam que ela foi iniciada para Xangô Ogodô, mesma qualidade da qual Bamboxê era devoto.

N/Identificado - Cerca 1910, Salvador

Pai Joaquim

Obá Saniya

Fonte: GOMES, Elaine Cristina Marcelina. Mãe Regina de Bamboxê: diálogos entre Rio de Janeiro e Salvador, uma história social do axé. 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Salgado de Oliveira, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História, Niterói, 2012.

Até o momento de publicação do presente catálogo, não foram encontrados registros fotográficos que identifiquem Pai Joaquim Obá Saniya. Devido à ausência de registros imagéticos, o corpo curatorial do Museu Ìyá Obá Biyí (M.Obá) optou por representá-lo através de Xeres presentes no acervo do museu

Mãe Aninha

13 de julho de 1869, Salvador - 3 de janeiro de
1938, Salvador

Mãe Aninha Obá Biyí foi iniciada para **Xangô Ogodô**
por **Mãe Marcelina Obá Tossi**, **Pai Bamboxê Obitikô**
e **Pai Joaquim Obá Saniyá** em 1883

Mãe Aninha Obá Biyí, Iyalorixá homenageada no nome do museu, foi iniciada para Xangô Ogodô pelas mãos de Mãe Marcelina Obá Tossi, Pai Bamboxê Obitikô e Pai Joaquim Obá Saniyá, em 1883. Pai Bamboxê Obitikô e Pai Joaquim Obá Saniyá fundam o Ilê Axé Opô Afonjá no Rio em 1886, e o de Salvador, nos primeiros anos de 1900, entronizando Mãe Aninha como Iyalorixá. A fim de proteger o culto, ela cria o corpo de Obás de Xangô em 1936 e também influencia a promulgação do Decreto-Lei nº 1.202, de 8 de abril de 1939, assinado por Getúlio Vargas, que, em seu Artigo 33, item 3, veda ao estado e município “estabelecer, subvencionar ou embargar o exercício de cultos religiosos”. Embora saibamos que a perseguição continuou ao longo do Estado Novo e até os dias de hoje, consideramos Mãe Aninha como peça fundamental na luta da criminalização do racismo religioso

Obá Biyí

Mãe Agridipina

28 de março de 1890, Santo Amaro da Purificação
- 21 de dezembro de 1966, Rio de Janeiro

Mãe Agridipina Obá Deyí foi iniciada para **Xangô**
Aganju pelas mãos de **Mãe Aninha Obá Biyí** em
1910

No dia 07 de setembro de 1910, **Mãe Aninha Obá Biyí** inicia a primeira Iaô da roça do Opô Afonjá de São Gonçalo do Retiro, Salvador, BA, **Mãe Agridipina Obá Deyí**, para Xangô Aganju. Mãe Agridipina mudou-se para o Rio de Janeiro acompanhando Mãe Aninha entre o final dos anos 1920 e o início dos anos 1930. Aqui, trabalhou como Baiana de Acarajé na Praça Saens Peña e, em meados dos anos 1940, recebeu de sua irmã, Filhinha Oxum Indá, o terreno de Coelho da Rocha, São João de Meriti, RJ, onde é sediado o **Ilê Axé Opô Afonjá** do Rio de Janeiro para a eternidade. Enquanto a primeira Iyalaxé do Opô Afonjá do Rio de Janeiro, Mãe Agridipina iniciou 34 iaôs, entre 1951 e 1965, além da confirmação de Ogans e Ekedes, e um destes Iaôs foi **Pai Joaquim Motta Iji Jimi**, nosso pai e avô.

Obá Deyí

Mãe Cantu

04 de Março de 1900 , Salvador - 27 de junho de
2004, Salvador

Mãe Cantu Airá Tolá foi iniciada para **Xangô Airá**
pelas mãos de **Mãe Aninha Obá Biyí** em **1936**

Filha de Mãe Aninha Obá Biyí, **Mãe Cantu Airá Tolá** foi iniciada por **Mãe Aninha Obá Biyí** para **Xangô Airá** no ano de 1936, no **Ilê Axé Opô Afonjá de Salvador** e, com a passagem de Mãe Agripina, tornou-se a **segunda Iyalaxé do Ilê Axé Opô Afonjá do Rio de Janeiro**. As mãos de Mãe Cantu também iniciaram nossa avó, **Mãe Regina Lúcia Ìyá Omitojidè**, para **Yemanjá** em 17 de maio de 1969, e com a passagem de Mãe Cantu, Mãe Regina Lúcia tornou-se terceira Iyalaxé do **Ilê Axé Opô Afonjá do Rio de Janeiro** pelas mãos do nosso avô, **Babalorixá Joaquim Motta Iji Jimi**.

Airá Tolá

Mãe

Maria José

12 de fevereiro de 1917, Rio de Janeiro - 03 de setembro de 2010, Salvador

Mãe Obá Ladê foi iniciada para **Xangô Ogodô** em **fevereiro de 1965** no Ilê Fi Orô Sakapata pelas mãos de Pai Joaquim Motta Iji Jimi e Mãe Agripina Obá Deyí

Mãe Obá Ladê foi iniciada por **Pai Joaquim Motta Iji Jimi** e **Mãe Agripina Obá Deyí** para **Xangô Ogodô** em fevereiro de 1965, no Ilê Fi Orô Sakapata, Rio de Janeiro, onde mais tarde foi **confirmada Mayé n'ilê**, sendo também responsável pelo renascimento dos 138 filhos iniciados naquela casa.

Obá Ladê

Pai Miguel

10 de Março de 1938, Rio de Janeiro - 31 de
Dezembro de 2020, Rio de Janeiro

Pai Miguel Obá Leyí foi iniciado para **Xangô
Aganju** pelas mãos de **Mãe Agripina Obá Deyí** em
1961

Pai Miguel Obá Leyí foi iniciado pela mãos de **Mãe Agripina Obá Deyí** para **Xangô Aganju**, em 4 de setembro de 1961 no Ilê Axé Opô Afonjá do Rio de Janeiro. Pai Miguel exerceu as funções do cargo de Baba Ewê, ocupado anteriormente Pai Alberto Lobo, no Ilê Axé Opô Afonjá. Pai Miguel foi responsável pela coleta das folhas que fundaram o Ilê Axé Aganju Ixolá e que consagraram todos os Iaôs n'ilê.

Obá Leyí

Pai Joaquim Motta

05 de janeiro de 1933, Rio de Janeiro - 17 de
setembro de 1998, Rio de Janeiro

Pai Joaquim Motta Iji Jimi foi iniciado para **Omolu
Azoani** pelas mãos de **Mãe Agripina Obá Deyí** em
26 de maio de 1962

Neto de Mãe Aninha Obá Biyí, **Pai Joaquim Motta Iji Jimi** foi iniciado por **Mãe Agripina Obá Deyí** para **Omolu** em 26 de maio de 1962. Em fevereiro de 1965, **Mãe Agripina** fundou o **Ilê Fí Orô Sakapata**, localizado em Juscelino, Baixada do Estado do Rio de Janeiro, entronizando Pai Joaquim Motta como Babalorixá da casa, e ali, em 19 de julho de 1989, Pai Joaquim Motta **iniciou nosso Pai Mauricio Obá Guerê** para **Xangô Aganju**. Pai Mauricio afirma que foi Pai Joaquim quem o apresentou a robustez do candomblé e o ensinou a amar suas ancestrais.

Iji Jimi

Iyá Regina Lúcia

16 de fevereiro de 1941, Rio de Janeiro -

Mãe Regina Lúcia Iyá Omitojidê foi iniciada para **Iemanjá** pelas mãos de **Mãe Cantu Airá Tolá** em 17 de maio de 1969

Neta de Mãe Aninha Obá Biyí, Mãe Regina Lúcia, Iyá Omitojidê, foi iniciada em 17 de maio de 1969 por Mãe Cantu Airá Tolá para **Iemanjá**, no **Ilê Axé Opô Afonjá do Rio de Janeiro**, onde mais tarde foi entronizada como a **terceira Iyalaxé** daquela casa. Devido ao retorno ao orum de Pai Joaquim Motta, Mãe Regina Lúcia **concluiu as obrigações** de senioridade de **Pai Mauricio Obá Guerê** e de **Pai Julio Iji Faradanji**. Em **01 de dezembro de 2002**, Mãe Regina Lúcia funda e nomeia o **Ilê Axé Aganju Ixolá**, entronizando **Pai Mauricio Obá Guerê** como **Babalorixá** de nossa casa. Retomando a liturgia de Pai Bamboxê Obitikô e Pai Joaquim Obá Saniyá, confirma **Pai Julio Iji Faradanji** como **Balé de Xangô n'ilê**. Mãe Regina Lucia de Yemojá é a representante mais antiga de Mãe Aninha Obá Biyí, carregando consigo o legado de dela, de Mãe Agripina e de Mãe Cantu com sabedoria e dignidade.

Iyá Omitojidê

Pai Mauricio

27 de Outubro de 1970 , Rio de Janeiro -

Pai Mauricio Obá Guerê foi iniciado para **Xangô Aganju** pelas mãos de **Pai Joaquim Motta Iji Jimi** em **1989**

Babalorixá Mauricio Obá Guerê é o dirigente da casa de candomblé de Ketu Ilê Axé Aganju Ixolá, localizado em Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro. Iniciado em 1989 para **Xangô Aganju pelas mãos de Pai Joaquim Motta Iji Jimi no Ilê Fí Oro Sakapata**, Pai Mauricio trilhou um caminho espiritual marcado pela dedicação e continuidade das tradições ancestrais. Após a passagem de seu pai de santo, **concluiu suas obrigações com Iyá Regina Lúcia de Iemanjá no Ilê Axé Opô Afonjá em Coelho da Rocha.**

Em **01 de dezembro de 2002**, Iyá Regina fundou o Ilê Axé Aganju Ixolá entronizando Pai Mauricio como babalorixá.

Mais recentemente, em **3 de janeiro de 2025**, Pai Mauricio fundou o **Museu Iyá Obá Biyí (M.Obá)** em sua casa, uma iniciativa que homenageia sua bisavó e matriarca do Axé Opô Afonjá, Mãe Aninha Obá Biyí. A fundação ocorreu exatamente 87 anos após a passagem dessa ilustre ancestral, demonstrando o profundo compromisso de Pai Mauricio com a preservação da memória e do legado das grandes lideranças do candomblé brasileiro.

Obá Guerê

Pai Julio

8 de junho de 1964, Rio de Janeiro -

Pai Julio Iji Faradanji foi iniciado para **Omolu em outubro 1989**, sendo filho de santo de **Pai Joaquim Motta Iji Jimi**

Pai Julio Iji Faradanji foi confirmado Balé Xangô n'ilê Axé Aganju Ixolá por Mãe Regina Lúcia de Yemoja Iyá Omitojidê circa 2006. Pai Julio é babalorixá e iniciou diversos filhos nesta casa, bem como fez a obrigação de senioridade de vários filhos iniciados por Pai Joaquim Motta Iji Jimi.

Iji Faradanji

Acta da Assembleia da discussão dos Estatutos da Sociedade Cruz Santa do Rio de Janeiro
Aos oito dias do mês de Junho de mil novecentos e quarenta e sete, as sete horas, reuniram-se a rua Florubela numero mil e vinte nove a estação de Coelhos da Rocha, os socios, fundadores, sendo chamado para presidente o Sr. Caspar Caetano da Silva, que foi nomeado para Secretario o Sr. Gervasio Protasio de Sousa.
Constituida por essa forma a mesa, foi solicitado ao Secretario que procedesse a leitura dos Estatutos, que eram submetidos a deliberação da Assembleia, terminada a leitura, sendo posta em votação, os quais foram aprovados unanimamente.
O Sr. Presidente solicitou aos presentes para proceder-se as eleições para a administração da Sociedade, cujos Estatutos acabam de ser aprovados. Procedendo-se a mesma foram eleitos por unanimidade para Presidente Caspar Caetano da Silva, para Secretario Gervasio Protasio de Sousa, 1.º Tesoureiro Marcelino Leandro da Silva, 2.º Tesoureiro Inacia Topacio Silva, Directora de Canto e grilpinade

Souza, Procurador Felipe San-
tiago, Avellino, para membros
do Conselho Consultivo Pedro
Luis da Silva, Fernando Fernan-
de Souza, Antonia Ferreira,
Olegario Francisco Pres, Jorge
A Souza, Osvaldo Manoel de
Mascimeto, sendo todos empres-
sados, e como nada mais hou-
vesse a tratar, deu o Presidente
por suspensa a sessão, solicitando
aos presentes que aguardassem
a lavratura da presente ata,
reaberta a sessão por a mesma
lida e aprovada, e assinada
por todos os presentes.

Cochô da Rocha 8 de Junho 1947

Benedito Protasio de S. S.

Gaspar Eustacio da Silva

Agripino de Souza

Marcellino Leandro Silva

Felipe Santiago Avellino

Edgard Brandão

Fernando Francisco de Souza Junior

Olegario Francisco Pres

Ata da Assembleia extraordinária realizada
aos vinte e três dias do mês de fevereiro de mil nove-
centos e cinquenta e oito, às quinze horas, na sede
da Sociedade Cruz Santa do Rio de Janeiro, situada
a Rua Floribela nº 1029 na Estação de Co-
cocha, no Estado do Rio, na presença do

Ata de fundação
do Ilê Axé Opô
Afonjá do Rio de
Janeiro de 8 de
junho de 1947

Exú Ianguí

Exú Ianguí

Foto: Larissa Machado

2025

Iangui de Exú

Foto: Larissa Machado

2025

**Esú ju okutá lanã
operé loni**

*Exú matou uma pássaro ontem
com a pedra que atirou hoje*

ILÊ AXÉ AGANJÚ IXOLÁ
MUSEU ÌYÁ OBÁ BIYÍ

FUNDADO EM 03 DE JANEIRO DE 2025

Okotó de Exú

Foto: Larissa Machado

2025

Esu fu oku

Opere
11

utā laudā

loni

Farofa de Exú

Luiz Fernando Nabuco

2025

Cupinzeiro de Exú

Foto: Luiz Fernando Nabuco

2025

Farofa de Exú

Foto: Luiz Fernando Nabuco

2025

Exú Ianguí

Foto: Larissa Machado

2025

Feijão de Ogum

Foto: Luiz Nabuco

2025

Telha de Ogum

Pai Ogum Jobi

Circa 1990

Foto: Larissa Machado, 2025

Abayomi de Ogun

Tia Lena de Yemojá

2025

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Ferramenta de Ogun

Wellinton Bigbo Odé

Circa 1990

Foto: Larissa Machado, 2025

Ferramenta de Oxóssi

Wellinton Bigbo Odé

Circa 1990

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Abayomi de Oxóssi

Tia Lena de Yemojá

2025

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Feijão de Oxóssi

Foto: Luiz Nabuco, 2025

**Filá de Oxóssi de Mãe Carmem
Odé Lojemi - Ìyámorô n'ílê Axé
Opô Afonjá RJ**

**Palha da costa, juta, pintura a
mão**

Medidas variadas

Foto: Larissa Machado, 2025

**Mãe Carmem
Odé Lojemi -
Ìyámorô n'ilê Axé
Opô Afonjá RJ**

**Abebé de Logun de Tia
Chiquinha**

Latão

Circa 1960

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Tia Chiquinha de
Logun**

Ferramenta de Oxumarê

Wellinton Bigbo Odé

Ferro

2024

Foto: Larissa Machado, 2025

Ferramenta de Oxumarê

Wellinton Bigbo Odé

Ferro

2024

Foto: Nathália São Lázaro, 2025

Ferramenta de Oxumarê

Paramenta de Oxumarê de nome de Mãe Tide

Circa 1970

**Matilde
Dan Seji,**

**Iyabasé confirmada
no Ilê Axé Fi Oro
Sakapata**

Arpão de Oxumarê

Paramenta de Oxumarê de nome de Mãe Tide

Circa 1970

Arpão de Oxumarê

Ferro

Circa 1960

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Banana-Oguedê de Oxumarê

Foto: Luiz Nabuco, 2025

Brajás de Oxumarê

Paramenta de Oxumarê de nome de Mãe Tide

Circa 1970

Brajás de Oxumaré

Palha trançada e búzios

Circa 1970

Foto: Larissa Machado, 2025

Milho-Abadô de Ossain

Foto: Luiz Nabuco, 2025

**Mão de Pilão de Oxaguian
de Mãe Patricia Iwin
Oriwenijo**

Aço e prata

Data incerta

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Caixa de marfim

Marfim

2025

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Opaxorôs de Oxalá

**Foto: Curadoria M.Obá,
2025**

Opaxorô é um cetro de poder de Oxalufan, que representa o mundo e sua conexão entre a esfera marinha, terrestre e aérea. Simbolizando, assim, a presença de diferentes seres e formas de vida que ocupam a terra criada por Oduduwa.

Opaxorô de Oxalá

**Foto: Curadoria M.Obá,
2025**

Igbin de Oxalá

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Ebô de Oxalá
Foto: Luiz Fernando
Nabuco, 2025

Abayomi de Oxalá

Tecido variados

2025

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Escultura de Oxalufan

Cobre

Bahia, circa 1970

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Omoloko de Oxum

**Foto: Luiz Fernando
Nabuco, 2025**

Abayomi de Oxum

Tecido variados

2025

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Akuaba

Circa 1990

Madeira

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Abebé de Oxum de Tia
Filhinha Oxum Indá**

Circa 1920

Latão

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Tia Filhinha
Oxum Indá,
Iyákekere do
Ilê Axé Opô
Afonjá RJ**

**Adé de Oxum desenhado
por Pai Mauricio Obá
Guerê**

2009

**Foto: Curadoria M.Obá,
2025**

Espelho de mão de Oxum

Circa 1990

Bronze

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Mãe Ely Oxum
Omitonilê, Iyáefun
do Ilê Axé Aganju
Ixolá confirmada
por Mãe Regina
Lúcia de Yemoja Iyá
Omitojidê**

**Ibiri de Nanã de Vó Ana,
Nan Toyin**

Circa 1970

Madeira, palha e conta

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Vó Ana
Nan Toyin

**Ibiri de Nanã de Vó Ana,
Nan Toyin**

Circa 1970

Madeira, palha e conta

**Foto: Curadoria M.Obá,
2025**

O cargo de Ìyábase (a mãe mais velha que cozinha) é ocupado geralmente ocupado por uma mulher agbá (mais velha), que consigo deverá guardar todos os segredos quanto a preparação das obrigações de caráter restrito. A colher de pau simboliza o poder que serve de esteio a toda comunidade.

“Na cozinha de santo se enterram os vivos e se desenterram os mortos”.

**Colher de pau da
confirmação de Vó Ana
Nan Toyin como Iyábasé
n'ilê Aganju Ixolá**

Madeira

**Foto: Curadoria M.Obá,
2025**

Ibiri de Nanã

Madeira, palha e conts

**Foto: Curadoria M.Obá,
2025**

**Mãe Regina Lúcia Iyá
Omitojidê enquanto
Iyawo**

Circa 1970

**Faca utilizada por Mãe
Regina Lúcia Iyá
Omitojidê para
consagrar os axés de
fundação desta casa**

3x13cm

Metal

**Espelho de mão de
Yemanjá**

Circa 1960

Aço e banho de prata

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Adaga de Yemanjá de Mãe
Nilza Iyá Ominiké**

Aço e prata

Data incerta

Foto: Larissa Machado, 2025

Mãe Nilza
Iyá Ominiké

Ebô de Yemanjá

**Foto: Luiz Fernando
Nabuco, 2025**

Sereias de Yemanjá

Porcelana

Circa 1960

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Abebé de Yemanjá

Latão

Wellinton Bigbo Odé

2025

Escultura Ibeji
Circa 1970
Madeira

Pai Alberto
Lobo
Jinsi

Kolobô - Caxixi
Medidas variadas

Escultura Ibeji

Circa 1980

Bronze

**Fio de conta estilo
chicote de Ibeji**

**Foto: Curadoria
M.Obá, 2025**

Abayomi de Iansã

Tecido variados

2025

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Mãe Maria
Oyá Funxó,**

**confirmada Iyá Dagan do Ilê
Axé Opô Afonjá por Pai
Joaquim Motta Iji Jimi**

Escultura de borboletas

Latão

Circa 1970

Escultura Iansã
Cerca 1970

Luiz Fernando Nabuco

2025

**Xaxará de Pai Joaquim
Motta Iji Jimi**

Circa 1970

60x7cm

Pai Joaquim Motta
Iji Jimi

Tio Max
Iji Kakanfori

**Xaxará de Tio Max Iji
Kakanfori**

Circa 1970

60x7cm

**Xaxará de Pai Julio Iji
Faradanji**

1989

Medidas variadas

**Pai Julio
Iji Faradanji**

**Fio de contas de Xangô
utilizado por Pai Joaquim
Motta Iji Jimi na feitura de
Pai Maurício Obá Guerê
em 1989**

Fio de conta

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Oxê de Ogodô dado de
presente ao Ilê Axé Aganju
Ixolá**

Data incerta

Madeira

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Oxê de Xangô Ogodô,
réplicas do Oxês originais
de Ogodô de Mãe Aninha
Obá Biyí**

Data incerta

Latão

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Oxê de Xangô Afonjá,
réplicas do Oxês originais
de Afonjá de Mãe Aninha
Obá Biyí**

Data incerta

Latão

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Binóculos de Mãe Agripina
Obá Deyí**

Circa 1950

**Mãe Agripina
Obá Deyí dando
a bênção circa
1950**

**Oxê de Xangô do nome de
Pai Mauricio Obá Guerê**

1989

Latão

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Oxê de Xangô Aganju,
réplicas do Oxês originais
de Aganju de Mãe Agripina
Obá Deyí**

Data incerta

Latão

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Oxê de Xangô Aganju de
saída de Pai Mauricio Obá
Guerê**

1989

Latão

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Coroa de Xangô de Pai
Mauricio Obá Guerê**

**Rodrigo Siqueira - Brasil
com Arte**

Circa 2023

Latão com banho de ouro

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Coroa de Xangô de Pai
Mauricio Obá Guerê**

**Rodrigo Siqueira - Brasil
com Arte**

Circa 2023

Latão com banho de ouro

**Foto: Larissa Machado,
2025**

**Oxês de Airá de ebame
Ieda Airá Bolaji, réplicas
dos Oxês de Airá de Mãe
Cantu Airá Tolá. Ieda Airá
Bolaji é Iyá Efun do Ilê Axé
Fi Oro Sakapata**

1969

Aço

**Foto: Larissa Machado,
2025**

Luiz Fernando Nabuco

2025

O candomblé é uma religião de restituição à terra, portanto seguramente 95% do destino do carrego é para a terra. A intenção da entrega de um carrego é depositar aquele alimento, ainda em bom estado para que Exu Eleru, senhor dos carregos rituais transporte aquela oferenda pelos nove orun (nove espaços infinitos) e deposite junto aos pedidos de toda aquela comunidade aos pés de Olorun. Portanto, em nossa tradição, uma obrigação, por menor que seja, só será concluída quando o que foi ofertado for depositado no destino do carrego e a pessoa que foi levar o carrego retorna à casa para se apresentar lessé orixá (aos pés do Orisa). Para nós, o carrego não é resto, não é lixo. É oração e devoção.

As comidas sagradas tem como base os raízes, folhas, frutos e grãos. A raiz da mandioca, batata doce, inhame, folhas como mostarda, língua de vaca, frutos como dendê, quiabo, banana da terra, castanha de caju e pimenta e grãos, como milho vermelho, milho branco, milho alho, feijão fradinho, coco, amendoim e feijão preto.

Ajeun?

A palavra significa “vamos comer”/ “aceita comer”?

Como tudo no Candomblé se faz em conjunto, a refeição não seria diferente e o oferecimento do ajeun, para além convidar o egbé, seja o irmão, mais velho e mais novo a comer é um pedido para abençoar a comida. A resposta em comum é “ajeum mã”, negando receber aquele prato específico. Oferecida ao Babalorisá/Iyalorisá, a resposta que nenhum dos filhos da casa ignora, é um ofó, que tem o poder de anular qualquer negatividade que tenha envolvido aquele alimento, desde a sua origem até a chegada ao prato, posto que ilerá (a saúde) também tem a sua origem na alimentação. Tal ofó tem por finalidade se estender por tudo aquilo que a pessoa for se alimentar, dentro e fora da comunidade religiosa num curto espaço de tempo (osé – mês). Feliz de quem tem um pai ou mãe para abençoar o seu alimento.

Moqueca de banana

Banana, tomate, pimentão vermelho e amarelo, cebola, leite do coco, dendê.

A palavra moqueca é de origem tupi guarani, e vem de moquear, ato de cozer com folhas.

Luiz Fernando Nabuco

2025

Xinxim

Frango, gengibre, camarão, castanha
de caju, cebola, alho, dendê

Luiz Fernando Nabuco

2025

Acarajé

Massa de feijão fradinho frito em azeite de dendê.

Luiz Fernando Nabuco

2025

Vatapá

Pão, camarão, gengibre, pimenta dedo de moça, dendê, leite de coco, cebola, alho, tomate, pimentão amarelo e vermelho, salsa, cebolinha e coentro, castanha de caju e castanha do pará

Luiz Fernando Nabuco

2025

Lelê

Leite, leite de coco, quirera de milho, açúcar.

Luiz Fernando Nabuco

2025

Quindim

Gemas de ovos, coco
ralado, manteiga,
açúcar

Luiz Fernando Nabuco

2025

Ewe

Folhas

**Osanyin Agbenigi, abidi
sonsó oromodié. Elesé kan ju
elese meji ló.**

(Osanyin aquele que vive na árvore e
tem um rabo pontudo como um pinto.
Possui uma só perna e coloca os que
tem duas para correr).

Odé Arole lo bi wá

(Odé Arole nos deu nascimento nos
trouxe ao mundo)

Osanyin é orisá detentor do poder das folhas litúrgicas, medicinais e do âmago da floresta.

A frase “kosi ewé, kosi orisá” (sem a folha, sem orixá) traduz os ritos do candomblé que são viabilizados única e exclusivamente sobre o intermédio desse orixá, que detém o conhecimento do uso ritual e curativo emanado das folhas.

Seu elemento primordial é a Terra, mas ele se comunica igualmente com o fogo, a água e o ar.

Sua contas, na nossa tradição, são verdes leitosas rajadas de amarelo.

“Da mesma forma, Osanyin comunica-se com os diversos gêneros, femininos e masculinos, posto que quando se fala de “plantas”, não se pode esquecer que a determinação visual do sexo se dá no grupo das Gimnospermas e Angiospermas, sendo esta última, com a presença das flores.

É representado pelo Idamosun. A ferramenta apresenta seis lanças de ferro que rodeiam uma haste maior, encimada por um pássaro, que representa Aroni, o espírito da floresta na forma de um homúnculo com uma só perna, um só braço e um só olho no meio da testa e que fuma um cachimbo específico. É o protetor da flora, que tem uma só perna e coloca os de duas para correr da floresta.

Osanyin se manifesta com o assovio dos pássaros, lembrando a restrição aos iniciados de assoviar, bem como o juramento de não acordar as folhas à noite.

A ligação de Osanyin com o orisá Oxossi é muito estreita por habitarem a floresta. Há dois caminhos de Oxossi que vivem com Osanyin, sendo um responsável pela flora e outro pela fauna. A ambos cabe a regeneração e reprodução desses dois aspectos que possibilitam a existência da vida, pois a floresta é o pulmão do planeta.

A coleta de alguma das folhas para a iniciação e culto anual aos orixás é feita por sacerdote altamente qualificado para tal missão, em ambiente selvagem, de mato ou floresta, longe de muros. O cargo de Babalosanyin ou Babá Ewé dá o prestígio da mais alta confiança do terreiro de candomblé, pois o ocupante dessa função deverá ser uma pessoa incorruptível, com excelente memória para conhecer a complexidade da gama de folhas, seus aspectos benéficos e nocivos, suas diferenciações quanto à textura, cor, odor, formato e que obedeça fielmente aos interditos ditados por Osanyin a respeito de purificação corporal, horário determinado, localidade específica e forma de retirada para que aquela folha possa ter a sua eficácia.

Se houver erro no ato de “acordar a folha”, Osanyin a invalida e a obrigação deverá ser suspensa. Cabe a um outro cargo, Oju Ewé, conferir, ouvir a resposta de Osanyin sobre a folha retirada quando chega à casa e limpá-la para ser cuidada por uma Ayabá, mulher iniciada para um Orisá feminino que não esteja bajé, em ciclo menstrual.

Da degradação da natureza:

A existência humana, em todos os modelos de sociedade, tem gerado profunda e constante degradação do meio ambiente, especialmente nas áreas mais desenvolvidas economicamente e mais populosas. A necessidade de urbanização e industrialização radicaliza os efeitos catastróficos da falta de consciência dos homens no trato com a natureza.

O homem desmata e queima as matas, emitindo gás carbônico na atmosfera, aumentando o Efeito Estufa, o que dá origem às inversões térmicas e desequilíbrio hídrico; polui o ar com gases que aumentam o buraco da Camada de Ozônio, que protege os seres vivos das radiações nocivas que vem do Sol, aumenta o uso de combustíveis fósseis, aumentando o risco de Chuvas Ácidas, que destroem florestas. Os humanos também poluem os ambientes aquáticos, despejando detritos em rios, mangues e praias, para além das suas capacidades regenerativas. Canalizam rios e os transformam em condutores de esgoto. Cobrem a terra com asfalto e cimento. Milhares de toneladas de petróleo são despejadas no oceano. O desmatamento desmedido e irresponsável tem causado a extinção irreversível de milhares de espécies vegetais e animais.

O consumo desenfreado, somado à aglomeração urbana em determinadas regiões gera uma quantidade excessiva e irregular de descarte de lixo em terrenos e cursos d'água.

A produção excessiva de bens demanda uma extração incessante de recursos naturais (madeiras, minérios, água) que leva ao desmatamento, à poluição e à degradação de biomas sagrados, moradas do Orixá e de seus mistérios. A floresta, casa de Osanyin, é atacada na sua essência.

A cada ano, mercadorias como roupas, eletrodomésticos e todo tipo de objetos são fabricados com o claro intuito de serem descartados de forma leviana e inconsequente, gerando uma sobrecarga de poluição danosa ao meio ambiente. Esse alto volume de descartes e resíduos gerados pelo consumo se transforma em poluição, contaminando rios, mares e o solo, afetando diretamente a pureza e o poder das folhas e das águas que purificam e curam. A atitude mais coerente e profundamente religiosa para contribuir com a perpetuação do culto é a redução radical do consumo humano.

Ao diminuir a demanda por novos produtos, nós reduzimos a pressão sobre as matas: já que diminuir o consumo de forma consciente (roupas, eletrônicos, embalagens) significa que menos matérias-primas serão extraídas, desacelerando o desmatamento e a exploração predatória dos habitats naturais das folhas. Também minimizamos o descarte e a poluição, uma vez que menos consumo leva a menos lixo. Isso é vital para evitar que os resíduos contaminem os ecossistemas, preservando a energia e a vitalidade das folhas em sua pureza original, aptas a cumprir sua função curativa e litúrgica.

A lógica do culto de Osanyin preza pelo uso da natureza em sua justa medida, com respeito, sabedoria e agradecimento. A redução do consumo reflete esse princípio, valorizando a vida simples, saudável e sustentável sobre o acúmulo e o desperdício, que são contrários ao equilíbrio da natureza. Cada atitude de moderação, reutilização e consciência no nosso dia a dia é um forma de oração e um ato de louvor a Osanyin. É o reconhecimento de que a saúde do ser humano e a sobrevivência do culto aos Orixás estão intrinsecamente ligadas à saúde da natureza, a grande farmácia e templo do Orixá das Folhas. A perpetuação do axé vegetal depende da nossa capacidade de viver com menos, para que a natureza possa ter mais.

Com sua irresponsabilidade e excessos, devastando a flora e a fauna, o homem deixa de viver em harmonia com a natureza e passa a dominá-la. Ocorre que o ser humano é uma parte integrante e interdependente da natureza e, ao prejudicá-la, o homem também compromete sua própria saúde e qualidade de vida e põe em risco sua sobrevivência.

A contaminação de alimentos por produtos químicos nocivos à saúde como adubos químicos, agrotóxicos e hormônios de crescimento e medicamentos utilizados em aves e gados trazem arun, a doença.

Em diversas regiões do Brasil, vem ocorrendo a destruição de biomas importantes para o equilíbrio planetário. Presenciamos, por exemplo, a devastação da Mata Atlântica pela urbanização mal planejada; da Amazônia, pela exploração mineral e madeireira; e do Cerrado pelas queimadas e expansão da agricultura e da pecuária.

Por causa do comportamento humano agressivo e desrespeitoso para com o planeta, para Osanyin, o homem não é bem-vindo ao mato. Por isso, esse orixá estabelece critérios rigorosos para a posterior validação litúrgica das folhas que são retiradas da natureza.

“Biribiri bá oloju, oberi omo mariwo”

(o não iniciado não pode enxergar através do mariwo).

O ritual denominado Sasanyin, de âmbito secreto e restrito a iniciados, é o ato de prestação de contas e juramentos à Osanyin, que se repete em intervalos que compreendem do início ao término do primeiro ritual de iniciação, a fim de despertar o poder litúrgico das folhas e possibilitar a transformação da cabeça de um adoxu (portador do oxu – elemento de sacralização das pessoas iniciadas no candomblé de origem Ketu) em altar sagrado do único orixá para o qual foi iniciado.

¹ Owerenjeje

Jequiriti

Aburus precatorius

² Obé (Idà) Oyá

Espada de Oyá

Tradescantia spathacea

³ Ipesan

Bilrreiro

Guarea guidonia

⁴ Semi Semi

Vassourinha doce

Scoparia dulcis

Figura 1 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 2 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 3 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 4 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

⁵ **Afomã**

Erva de passarinho

Phthirusa ábdita

⁶ **Peregum**

Pau d'água

Dracena Fragans

⁷ **Iroko**

Iroco

Ficus gomelleira

⁸ **Ogbó**

Rama de leite

Periploca nigrescens

Figura 5 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 6 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 7 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 8 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

⁹ **Ojuoro**

Erva de santa luzia, alface d'água

Pistia stratiotes

¹⁰ **Osibatá**

Golfo

Nymphaea alba

¹¹ **Rinrin**

Oriri

Peperomia pellucida

¹² **Awurepepe**

Jambu

Spilanthes acmella

Figura 9 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 10 (Eliane Accioli Iyá Omitobá, Circa 2020)

Figura 11 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 12 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

13

Mururé

Baronesa

Eichhornia azurea

14

Abebé Osun

Erva Capitão

Hydrocotyle bonariensis

15

Ewé Ìyá

Capeba

Pothomorphe umbellata

16

Gboro Ayabá

Salsa da praia

Ipomea pes-caprae

Figura 13 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 14 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 15 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 16 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

17

Ewé ina

Folha de fogo

Clidemia hirta

18

Àgbaó

Umbaúba

Cecropia palmata

19

Ajofá

Cansansão

Cnidoscolus urens

20

Ewe Ajê

Folha da riqueza

Alternanthera tenella

Figura 13 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 14 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 15 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 16 (Ervaria da Jurema, S/D, Disponi)

21

Ewé Ose

Baobá

Adansonia digitata

22

Ewé Boyí

Quiabinho/Betis cheiroso

Piper amalago

23

Ewé Igi Mesan

Pára Raio

Melia azedarach

24

Ewé Digí

Erva prata

Solanum argenteum

Figura 13 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 14 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 15 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 16 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

25

Ewé owú

Algodão

Gossypium barbadense

26

Teté

Caruru

Amaranthus gracilis

27

Odundun

Saião

Kalanchoe brasiliensis

28

Teteregun

Folha da riqueza

Alternanthera tenella

Figura 17 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 18 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 19 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 20 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

29

Igbá

Cabaceira

Crescentia cujete

30

Totó

Colônia

Alpinia aromática

31

Ewe Tuntun

Elevante

Mentha citrata

32

Danko

Bambu

Bambusa vulgaris vittata

Figura 21 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 22 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

33

Etiponlá

Erva Tostão

Boerhavia diffusa

34

Mariwô

Dendezeiro

Elaeis guineensis

Ewé gbogbo ni t'isegun

(Todas as folhas tem o poder de curar)

Figura 21 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

Figura 22 (Pai Mauricio Obá Guerê, Circa 2010)

No candomblé, os mitos justificam alguns ritos:

O escravo que não arrancava as folhas

Osanyin foi capturado como escravo para trabalhar na fazenda de Orunmilá, o advinho, que ordenou Osanyin a roçar a terra para fazer uma plantação. Osanyin se negou a retirar qualquer planta, pois todas, sem exceção são remédio (Ewé gbogbo ni t'isegun). E dizia: - “Não posso retirar. Essa cura febre, essa cura a barriga, essa cura a hemorragia”... Ao reconhecer o poder de Osanyin, Orunmilá ordenou que ele ficasse liberto, mas junto a ele, como o médico (Onisegun). Esse mito fala sobre sabedoria, respeito ao próximo e a certeza de que nada se faz sozinho.

A cobrança de Osanyin

Osanyin sai pelo mundo com sua cabaça, pois sua mãe não lhe dispensava a atenção necessária. Sua mãe adoece e seus irmãos pedem a cura dela a Osanyin, que não se nega fazê-lo, mediante ao pagamento que cabe a um médico, que deverá pagar à natureza que estabelece a cura. Os irmãos, contrariados pagam e ela fica curada. Osanyin diz que ela já tinha uma dívida de atenção e se ele não cobrasse, a dívida dela aumentaria.

O afefé Oyá, que quebra a cabaça e espalha as folhas

Todos os orisás dependiam de Osanyin para obter cura do corpo e da alma. Incomodados com essa situação, interpelam a Xangô por essa injustiça. Xangô pede a Osanyin a distribuição das folhas, que sendo negada, recorre a Oyá – Iansã, pedindo que sopra o Aféfé (a ventania) com força para tombar o adô (cabaça), onde Osanyin guardava suas folhas. A cabaça tomba, abre e Osanyin brada: - “ Ewé o! Wa Asa!” (Minhas folhas! Só eu as acordo!). Cada Orisá pegou uma folha, mas de nada adiantou, pois foi a Osanyin que Olorun deu o poder de cura de cada folha e o profundo conhecimento sobre ela. Portanto todo orisá depende de Osanyin para encantar as folhas e validar o poder delas e daí origina-se o ritual secreto do Sasanyin, onde pagamos os seus honorários médicos, prestamos contas regiadamente de cumprir suas sentenças para validação das folhas.

Osanyin cura um Rei

Contam que conseguiu curar seu Rei que lhe prometera muitas riquezas. Osanyin, recusou dizendo que somente poderia aceitar o que normalmente era pago aos médicos e aos feiticeiros. Esse mito fala sobre ética e honestidade.

O objetivo deste catálogo é demonstrar as fotografias das folhas em seu habitat, seus nomes populares e nomes científicos, da forma como nos foi ensinada por Pai Miguel e Pai Alberto, que aprenderam com Mãe Agripina e Mãe Aninha. Com o intuito essencial de preservar e perpetuar um patrimônio ancestral imprescindível, a divulgação dessas imagens de plantas litúrgicas utilizadas nos rituais do Candomblé tem um valor afetivo e religioso.

O conhecimento sobre o uso e a identificação dessas espécies vegetais — elementos primordiais do culto aos orixás — é transmitido por via oral; transformar parte desse conhecimento verbal em um registro imagético e organizado oferece uma ferramenta para documentar, proteger e facilitar a consulta a essa sabedoria botânica e ritualística sagrada, colaborando com a integridade e a continuidade das práticas religiosas para o futuro.

Por fim, prestamos um tributo ao legado de Pai Alberto, Pai Nilson e Pai Miguel, que devotaram suas trajetórias a manterem intactos e fidedignos os ritos de sacralização das folhas e sua utilização nas diversas etapas do culto aos orixás. A eles, nosso imenso agradecimento.

Para tanto, faremos a continuidade futura das demais folhas a serem catalogadas, adentrando, inclusive, seus usos medicinais.

Rogando a Osanyin vida longa, com saúde para o corpo, cabeça, coração e espírito. Que O Senhor das Folhas inspire no homem à preservação do ecossistema que ainda resta, para usufruto das gerações futuras.

Pai Alberto nasceu em 1915 em Cruz das Almas. Órfão de mãe e o pai, Caixeiro viajante. Foi resgatado por Mãe Aninha em 1925, aos 09 anos na Igreja da Barroquinha, criado e iniciado por ela para o orixá Ibeji, recebendo o nome de Jinsi, que significa mensageiro. E desta forma, pela capacidade de guardar segredos, se transformou no portador das mensagens secretas a outras autoridades religiosas distantes, levando através de um obi ou orobô a mensagem de Mãe Aninha e a resposta daquela outra pessoa. Em 1927, Mãe Aninha o traz para o Rio de Janeiro, para morar com Helena Moura e Edgar Brandão, Sarapegbé, que morava em São Gonçalo desde criança. Em 1935 retorna a Salvador com Mãe Aninha e é confirmado Otun Asogbá, junto com mestre Didi, titular do cargo, participando junto com sua mãe de vários rituais mortuários, mister do cargo assumido. Com o falecimento de mãe Aninha, em 1938 retorna ao Rio de Janeiro onde permanece junto de Mãe Agripina e é conformado ao posto de Babalosayin, cumprindo sua missão até o seu passamento, aos 76 anos em 07/08/1991, por uma infecção pulmonar. As folhas da minha iniciação e da maioria dos meus irmãos foram apanhadas por ele, com quem tive a honra de conviver os 03 primeiros anos da minha iniciação no Ilê Fi Orô Sakapata, onde ele, como mãe Helena Moura conviveram até os seus últimos dias por madrugadas de conversas a fio.

Pai Miguel nasceu no Rio de Janeiro, bairro do Engenho de Dentro, na rua Dr. Padilha nº102. Seu pai carnal foi iniciado para Ogun por Mãe Maria Ogalá de Osagiyan - Iwin Dunsí, tendo como Ojubona Mãe Filhinha Osun Indá. Começou a trabalhar com 14 anos no antigo SAPS – Peça da bandeira (Serviço de Alimentação Previdência). Formado em Comunicação Social e trabalhou como Diretor do Arquivo Geral do Ministério do Interior do Distrito Federal, onde se aposentou por volta de 1988. Foi iniciado por mãe Agripina em 04/09/1961 no Asé Opo Afonjá do Rio de Janeiro. Casou em 1966 com Ely Nunes de Sá, Pedagoga e Iniciada como Iyalê na casa de Mãe Raílda Osun Ladê e confirmou os cargos de Iyábase e Jinsi na casa de Osanyin.

Pai Miguel e Mãe Agripina

1966

Acervo Pessoal de Pai Miguel

Pai Nilson nasceu no Rio de Janeiro em 11/04/1941. Filho de Egbame Clarice de Oxossi – Odé Mojoló, que foi abiyan de Mãe Aninha e iniciada em 1957 por Mãe Agripina. Foi Professor de História. Gostava muito de carnaval. Trabalhou como dançarino no Ballet Folclórico Mercedes Batista e com o carnavalesco Joãozinho Trinta. Desfilava como destaque na Beija Flor, no Salgueiro e no Cacique de Ramos. Foi iniciado em 03/05/1959 e fundou Ilê Axé Sango Deyí no bairro de Vista Alegre, São Gonçalo - RJ, deixando muitos filhos e descendentes.

Indumentária

Diogo Iendrick

2018

Nas próximas edições dos catálogos do Museu Ìyá Obá Biyí (M.Obá) pretendemos abordar detalhadamente as vestimentas e toda expressão de nossas indumentárias presentes no patrimônio vivido no Ilê Axé Aganju Ixolá.

Este é um primeiro movimento de mapear a diversidade de roupas, tecidos e arranjos vestidos de nossa tradição. Compreendemos o vasto universo deixado por nossas ancestrais e suas funções litúrgicas, diante disso trazemos um recorte das roupas em nossa casa através diferentes hierarquias, orixás e gêneros.

Faustino Obá Querê

Diogo Iendrick

2018

Obá Juere

QOMQLU

Maria do Rosário Brandão - Oya Funkô
Bastador n.º 12, Av. Opa Afocô
04/03/1961

Oşun O
09. X

mitonile
1991

Semijóias, By Ivia
2025

Semijóias, By Ivia

2025

Semijóias, By Ivia

2025

Semijóias, By Ivia

2025

Referências

CASTILLO, Lisa Earl. Bamboxê Obitikô e a expansão do culto aos orixás (século XIX): uma rede religiosa afroatlântica. *Revista Tempo*, Niterói, v. 22, n. 39, p. 126–153, 2016.

GOMES, Elaine Cristina Marcelina. Mãe Regina de Bamboxê: diálogos entre Rio de Janeiro e Salvador, uma história social do axé. 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Salgado de Oliveira, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História, Niterói, 2012.

IENDRICK, Diogo Coutinho. *Do camisu à bata, as roupas contam histórias: as tramas do vestuário no candomblé*. 2020. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020.

